

Despliegue Energéticamente Eficiente de Aplicaciones Distribuidas en Infraestructuras en el Borde Heterogéneas

Angel Cañete, Alberto Rodriguez, Lidia Fuentes, Mercedes Amor

¹ Universidad de Málaga

² {angelcv, albertort, lff, pinilla}@lcc.uma.es

Resumen Para disminuir la latencia y el consumo energético de las aplicaciones de usuario, paradigmas como el Edge Computing proponen delegar cierta carga computacional, que normalmente se ejecutaría en el dispositivo del cliente o en la Nube, a dispositivos situados en el borde de la red. Esto permite tanto optimizar la ejecución de las aplicaciones, como descongestionar la red al disminuir la cantidad de datos que se envían para su procesamiento en la Nube. Para hacer una asignación óptima de tareas a dispositivos es necesario considerar las capacidades y recursos de los dispositivos y los requisitos de las aplicaciones para determinar qué dispositivos serán los encargados de ejecutar cada tarea de la aplicación. En este trabajo se presenta una solución para la asignación óptima de tareas a dispositivos del borde cuyo objetivo es minimizar el consumo energético de la ejecución de las aplicaciones mientras considera los requisitos de la aplicación. Nuestro modelo de selección de dispositivos se integra con herramientas de virtualización ligera y orquestación de contenedores ampliamente utilizadas en la industria, ofreciendo alta disponibilidad y tolerancia a fallos. Aplicamos nuestra propuesta al despliegue de una aplicación de realidad aumentada en una infraestructura de nodos heterogéneos, obteniendo una reducción del consumo de la aplicación del 83 % comparado con la asignación por defecto del orquestador Kubernetes.

Keywords: Edge Computing · Eficiencia Energética · Líneas de Producto Software · Contenedores · Orquestadores · Docker · Kubernetes

1. Introducción

La popularidad del Internet de las Cosas (en inglés *Internet of Thing*-IoT) [9] y de los sistemas ciberfísicos no deja de crecer. Este tipo de sistemas exige recursos computacionales para procesar una gran cantidad de datos producidos y consumidos por multitud de dispositivos IoT, que van desde teléfonos inteligentes y sensores hasta electrodomésticos y todo tipo de *wearables*. Para reducir el impacto que la proliferación de dispositivos IoT tiene en el calentamiento global

se están promoviendo soluciones para un uso eficiente de recursos. Durante los últimos años, la computación en la nube ha proporcionado una solución centralizada capaz de soportar el almacenamiento y procesamiento masivo de datos generados por los dispositivos IoT [26]. A cambio, se está pagando un fuerte coste en términos de energía y latencia. Además, el incremento de dispositivos conectados a la red, que deriva en un gran aumento del tráfico de la red.

Esto llevó a la aparición de nuevos paradigmas como el *Edge Computing* (EC) [25], que desplazan la prestación de servicios de la nube a los dispositivos situados en el borde de la red, más cerca de los dispositivos que producen y consumen los datos, reduciendo la latencia y los recursos demandados por la nube. EC propone desplazar las tareas que demandan más recursos computacionales de los servidores de la nube en dispositivos de borde cercanos situados en un rango de uno o dos saltos, aprovechando la capacidad computacional inactiva y los recursos disponibles de los dispositivos del borde (p. ej. routers IoT).

Pese a sus ventajas, aprovechar el potencial del EC no es una tarea fácil [10]. En primer lugar, los desarrolladores de aplicaciones IoT deben lidiar con la descomposición de la funcionalidad de la aplicación en un conjunto de tareas y definir cuáles de ellas podrían asignarse dentro de los nodos Edge de manera óptima, y este es un proceso desafiante. En los enfoques existentes, la identificación y la separación de las tareas suelen hacerse manualmente, y se realizan para una aplicación específica [20,24,25]. Sin embargo, se observa que muchas de las tareas resultantes de la descomposición de una aplicación IoT suelen ser comunes y recurrentes.

Para facilitar el aprovechamiento de las ventajas del EC, en anteriores trabajos [15,14,13] presentamos una propuesta que utiliza modelos de variabilidad (*feature models*, FM), propios de las SPLs (*Software Product Lines*) [23] para modelar las infraestructuras de despliegue y las aplicaciones IoT. De esta forma, se descompone la aplicación en tareas para ser desplegadas en una infraestructura concreta, y posteriormente se asigna de manera óptima dichas tareas entre los nodos de la infraestructura con el objetivo de minimizar el consumo energético manteniendo un determinada calidad de servicio.

En este trabajo, presentamos la integración de nuestros trabajos con las tecnologías propias del EC, como lo son los contenedores y los orquestadores. Concretamente, nos enfocamos en el uso de Docker y Kubernetes. Se presentan las ventajas que ofrece dicha integración, y como se retro-alimentan entre sí. Aplicamos nuestro modelo al despliegue de una aplicación de realidad aumentada, y comparamos el consumo energético del despliegue propuesto la herramienta de asignación de Kubernetes frente al despliegue generado por nuestra herramienta de asignación integrada en Kubernetes. Las mediciones muestran una disminución del 83% en el consumo de la aplicación al desplegar las mismas tareas en dispositivos diferentes.

El resto del trabajo se organiza de la siguiente forma: la Sección 2 presenta los antecedentes y el trabajo relacionado, mientras que la Sección 3 presenta nuestra

propuesta. En la Sección 4 realizamos una prueba de concepto y evaluamos los resultados obtenidos, y, por último, la Sección 5 presenta las conclusiones y el trabajo futuro.

2. Antecedentes

En esta sección se presentan los antecedentes de delegación de carga computacional y se discuten diferentes técnicas para llevar a cabo el despliegue.

2.1. Delegación de cargas computacionales (*code offloading*)

La delegación de carga computacional (*code offloading*) es una técnica comúnmente utilizada para reducir el procesamiento en el dispositivo del usuario, distribuyendo el procesamiento de la aplicación entre diferentes dispositivos. Entre los beneficios de esta técnica se encuentra la reducción en el tiempo de ejecución y en el consumo energético, así como aumentar o mejorar los servicios que son capaces de proporcionar los dispositivos de los usuarios.

Los propuestas de delegación de carga computacional difieren, entre otras cosas, en el tipo de dispositivos considerados para la delegación de tareas y el número de usuarios considerados. La mayoría de los enfoques contemplan solo un nodo del edge al que delegar tareas (o un grupo de dispositivos homogéneos), centrándose en sistemas formados por un único usuario o varios de ellos (enfoques multiusuario) [20,18]. Al considerar nodos homogéneos, como lo hacen estos enfoques, reduce la complejidad del problema de asignación de tareas al decidir únicamente si la carga computacional se lleva a cabo de manera local o remota. Un escenario más realista (y complejo), es considerar un conjunto heterogéneo de nodos de borde (en hardware, software y recursos disponibles) compartidos entre múltiples usuarios, lo que requiere decidir no solo si ejecutar la tarea de forma local o remota, sino dónde delegar la carga computacional en caso de hacerlo.

Otro de los factores en que los enfoques de *code offloading* difieren es en los objetivos buscados (p. ej. reducir el consumo de energía, la latencia, etc.), los nodos en los que se pretende obtener dicho beneficio (nodo del usuario, todos los nodos, etc.), nivel de granularidad de las cargas computacionales, modelo de tarea utilizado y características de los dispositivos considerados [20,15]. El nivel de granularidad indica el tamaño de la carga computacional que se considera para la delegación (tareas, servicios o aplicaciones completas), mientras que el modelo de tarea determina el uso del esquema de delegación, principalmente delegación binaria o parcial [20]; la descarga binaria no permite la partición de tareas, mientras que la descarga parcial permite dividir las tareas en componentes más simples, lo que nos permite proveer soluciones más flexibles. Nuestro enfoque considera nodos heterogéneos y múltiples usuarios simultáneos, permite minimizar el consumo de energía y/o latencia y personalizar dónde se enfoca el beneficio buscado, trabaja a nivel de tareas, permite descargas parciales y contempla características de software y hardware de los nodos para brindar una solución.

2.2. Mecanismos de despliegue

Una vez se ha resuelto la asignación de tareas, el siguiente paso es llevar a cabo el despliegue. Entre las diferentes alternativas que permiten aislar los procesos y limitar el uso de recursos de los nodos, nos encontramos la virtualización [19], los contenedores [21] y las soluciones unikernel [11]. La virtualización consiste en abstraer el hardware subyacente de una plataforma, de manera que se puedan ejecutar múltiples instancias de sistemas operativos de manera independiente. Estas soluciones simulan que los recursos abstraídos pertenecen en exclusiva a cada instancia de sistema operativo en ejecución (máquina virtual), ocultando las características físicas de la plataforma de computación y presentando en su lugar una abstracción de la plataforma de computación. Por lo tanto, este tipo de soluciones requieren la virtualizar tanto el software (sistema operativo) como el hardware. Por su parte, los contenedores utilizan las capacidades de aislamiento nativo de los sistemas operativos para realizar una separación de intereses (*Separation of Concerns*) parecida a la de las máquinas virtuales, pero consumiendo menos recursos y con una mayor flexibilidad de despliegue. De esta forma, los servicios (tareas) que construyen las aplicaciones se empaquetan en contenedores, que son posteriormente desplegados en la infraestructura. Por último, unikernel es una imagen de aplicación ejecutable de forma nativa o en un hipervisor, sin necesitar las herramientas de un sistema operativo intermediario para su funcionamiento. A los unikernel se los conoce como sistemas operativos de biblioteca, ya que están formados por los datos de la aplicación que contienen y un conjunto de librerías seleccionadas por el desarrollador que incluyen las capacidades de un sistema operativo necesarias para el funcionamiento de dicha aplicación, proporcionando así un sistema aislado cuyas principales ventajas son el rendimiento y la seguridad.

3. Nuestra propuesta

En esta sección se introduce nuestro modelo de asignación óptima de tareas y se presenta su integración con herramientas de containerización y orquestación ampliamente utilizadas en la industria para llevar a cabo el despliegue en las máquinas físicas.

3.1. Modelo de asignación óptima de tareas

Nuestro modelo de asignación óptima de tareas tiene como fin distribuir las tareas de la aplicación entre los dispositivos del edge a los que tiene acceso con el objetivo de minimizar el consumo energético. Este modelo, ampliamente detallado en trabajos previos [15,14,13,12], consta principalmente de dos fases: el modelado de la infraestructura y la aplicación, y la distribución de las cargas computacionales (tareas) de la aplicación en dicha infraestructura.

Para representar la información de la infraestructura en que la aplicación será desplegada, así como los datos de la propia aplicación, utilizamos *feature models* (FMs). Los FMs representan la información de todos los productos posibles

para una determinada familia de aplicaciones, modelando sus características y la relación entre ellas. Dichos modelos se representan como un conjunto de características ordenadas jerárquicamente, compuestas por relaciones padre-hijo y un conjunto de restricciones (*cross-tree constraints*), que suelen ser de inclusión o exclusión (p. ej. si la característica A está incluida en la solución, también lo está la característica B). Concretamente, para modelar la variabilidad hardware y software de la infraestructura por separado, así como de la aplicación, utilizamos FMs de múltiples capas [17].

Para modelar la variabilidad de las infraestructuras de despliegue, utilizamos dos FMs: uno con la información hardware y otro con la software. A su vez, la variabilidad de la aplicación se representa en un tercer FM; es decir, utilizamos tres FMs en total. En nuestro trabajo nos enfocamos en el despliegue de aplicaciones de realidad aumentada. Estas aplicaciones son muy utilizadas en propuestas de EC por su intensidad computacional y sensibilidad a la latencia [7]. Sin embargo, nuestra propuesta es aplicable a cualquier tipo de aplicación.

Los FMs de la infraestructura contienen la información necesaria para determinar la viabilidad del despliegue de las aplicaciones tanto por requisitos hardware como software. Esto incluye tipo de dispositivo (p. ej. Raspberry, nodo sensor) periféricos, unidades sensoras (p. ej. termómetro, higrómetro), capacidad de cómputo y comunicación (lo que permite determinar la latencia del cómputo y comunicaciones) [15]. Asimismo, contienen información para determinar el coste energético tanto del cómputo como de las comunicaciones, como es la potencia de transmisión [20]. Un requisito indispensable para que un dispositivo forme parte de la infraestructura de despliegue es que tenga capacidad de comunicación. Por su parte, el modelo de la aplicación contiene la información necesaria para determinar las tareas que la compondrán, así como determinar los requisitos de los dispositivos para llevar a cabo dichas funcionalidades [15].

Una imagen global del funcionamiento de nuestra propuesta se muestra en la Figura 1. El *framework* de asignación óptima, *Optimal Task Assigned Framework* (OTAF), devuelve como resultado la asignación de tareas a nodos cumpliendo con los requisitos de la aplicación y minimizando el consumo energético de la ejecución de la aplicación. Esta información será la entrada a nuestro módulo de despliegue, que se encarga de llevar a la práctica el despliegue de las tareas en las máquinas físicas. Para ejecutar la aplicación en los nodos de la infraestructura optamos por el uso contenedores ya que estos son mucho más livianos que las máquinas virtuales y permiten definir parámetros para controlar el uso de recursos de los nodos anfitriones (*host*), tales como la RAM o la CPU, pudiendo administrar los recursos entre los dispositivos de la infraestructura de manera eficiente.

3.2. Contenedores y orquestadores. Qué son y por qué usarlos

Los contenedores utilizan las capacidades de aislamiento nativo de los sistemas operativos para realizar una separación de intereses (*Separation of Concerns*) parecida a la de las máquinas virtuales, pero consumiendo menos recursos

Figura 1. Imagen general de nuestra propuesta

y con una mayor flexibilidad de despliegue. De esta forma, los servicios (tareas) que construyen las aplicaciones se empaquetan en contenedores, que son posteriormente desplegados en la infraestructura de despliegue. Dado que es la tecnología de contenerización más popular (por lo que tiene una gran comunidad) y es de código abierto, nos decantamos por utilizar Docker [1].

Las aplicaciones están compuestas por múltiples tareas (empaquetadas en diferentes contenedores). Por lo tanto, es necesario disponer de un sistema que automatice el despliegue, la gestión, el escalado, la interconexión y la disponibilidad de las aplicaciones. Es aquí donde intervienen los orquestadores, quienes permiten realizar estas funciones desde el nodo (o nodos) en que se ejecutan. Los nodos máster son los encargados de orquestar las cargas de trabajo entre los dispositivos asociados (nodos worker). Al igual que en el caso de Docker, en el ámbito de los contenedores nos decantamos por el uso de Kubernetes [3] por ser el más empleado (y con más soporte de la comunidad) y ser de código abierto. Dado que nuestro propósito es minimizar el consumo energético, y que en las infraestructuras de despliegue pueden contener nodos con bajos recursos, optamos por una versión más ligera de Kubernetes, k3s [6].

Como se explica en detalle más adelante, entre las ventajas del uso de contenedores y un orquestador (Docker con Kubernetes en nuestro caso), se encuentra la posibilidad de limitar el uso de recursos de los nodos físicos, de proveer al sistema de alta disponibilidad y tolerancia a fallos, y de monitorizar el estado de los nodos.

En este trabajo, nos hemos enfocado en el uso Docker y Kubernetes (k3s), por los motivos anteriormente expuestos. Sin embargo, este se trata de un trabajo en proceso, y una de las tareas a realizar será la comparación de los resultados utilizando diferentes tecnologías de contenerización y orquestación.

3.3. ¿Cómo funcionan en la práctica Docker y Kubernetes?

Las funcionalidades de Docker y Kubernetes son muy amplias. En esta Sección, nos enfocamos en aquellas funcionalidades de estas herramientas que nos permiten utilizarlas para el despliegue de tareas en función de la salida de nuestro módulo de asignación de tareas [15].

Los contenedores parten de una imagen, que se encuentra en un repositorio (p. ej. DockerHub [2]). Una imagen es el resultado final de una solución, mientras que un contenedor es una representación de implementación dada por una imagen; básicamente son procesos que tienen como base una imagen. Así, para realizar un despliegue con Docker, existen tres ficheros fundamentales: (1) el archivo *Dockerfile*, encargado de crear las capas necesarias para la construcción de la imagen; (2) un fichero de texto con los requisitos del contenedor, tales como las bibliotecas de terceros; y (3) el fichero de manifiesto o YAML conocido como *docker-compose*, que permite realizar un despliegue simultáneo de contenedores (utilizando la herramienta Docker Compose). El despliegue de contenedores se puede realizar con comandos de Docker, pero el uso de este fichero permite de forma limpia controlar parámetros como la asignación de contenedores, la limitación de recursos, variables de entorno, etc.

Por su parte, Kubernetes permite administrar el despliegue de contenedores desde un nodo (nodo máster) entre los nodos que se encuentran asociados a su orquestación (nodos worker); el nodo máster puede ser a su vez worker. A este conjunto de nodos se les conoce como clúster de Kubernetes, y reparte sus funcionalidades entre varios componentes, de los cuales nos centraremos en tres tipos: (1) los *pods* [3], la unidad más pequeña en un clúster de Kubernetes que contiene uno o varios contenedores; (2) los *despliegues* [3], utilizados para crear un estado deseado de pods. Si uno de los pods asociados a un despliegue se cae, el propio despliegue se encarga de levantar otro para cumplir el estado deseado; y (3) los *servicios* [3], cuya función consiste en permitir la conexión entre los pods desplegados. Todos estos componentes se pueden crear a través de ficheros de manifiesto o YAML, y la modificación de estos ficheros durante el despliegue adapta el mismo a los cambios en tiempo de ejecución.

Entre las características de esta herramienta más interesantes para nuestra propuesta se encuentran las *taints and tolerations* [3], que se pueden incluir en los ficheros de despliegue y nos permiten definir las tolerancias y no tolerancias a un evento concreto (p. ej. la sobrecarga de CPU, la no presencia de un determinado periférico). Otra característica muy versátil es la asignación de etiquetas a los nodos [3], pudiendo asignar valores tipo clave-valor (las que el desarrollador desee) para forzar o evitar la asignación de tareas en función de estas (p. ej. filtrar entre los dispositivos con disco SSD—añadiendo la etiqueta `disktype=ssd`, entre nodos alimentados por baterías, etc.); también nos permitiría asignar nombre a los nodos, de manera que estos se puedan reconocer aunque su IP cambie (p. ej. `name=node1`).

Figura 2. Integración del mecanismo de integración y orquestación con el OTAF

En nuestro caso, cada tarea de la aplicación se encuentra empaquetada en un contenedor. Entre los parámetros más importantes del despliegue de cada tarea de la aplicación configurables en el fichero de manifiesto, nos encontramos:

- **Limitación y reserva de recursos:** dicha limitación y reserva (es decir, mínimo y máximo de recursos a disposición del contenedor) incluye el uso de memoria RAM (Mb/Gb), número de CPUs (admite valores decimales) y espacio en disco (Mb/Gb).
- **Nodo en el que se realizará el despliegue:** facilitando a cada contenedor de IP (de un nodo de la infraestructura) y puerto para comunicarse, es posible determinar el nodo en que queremos ejecutar el contenedor. En caso de que no se especifique o este no esté disponible, entra en juego el planificador.
- **Planificador a utilizar:** el planificador [3] (kube-scheduler) es el encargado de decidir qué nodo será el elegido para ejecutar dicho contenedor (en caso de que no se especifique o no esté disponible). Si no se especifica un planificador (hecho por el desarrollador), Kubernetes empleará el suyo por defecto.

La integración de Kubernetes y Docker, nos permite proveer al sistema de:

- **Alta disponibilidad.** Como se ha comentado anteriormente, nuestra aplicación estará dividida en varios contenedores (tareas). Al utilizar ficheros de manifiesto para lanzar las tareas, Kubernetes dispone de información sobre cuáles son los contenedores (tareas) que pertenecen a un determinado despliegue (aplicación), de manera que si un nodo deja de funcionar, ordena el despliegue de un nuevo contenedor con las mismas características que el anterior en un nodo operativo. De esta manera, se automatiza este proceso y se minimiza el tiempo en que el servicio no se encuentra disponible.
- **Tolerancia a fallos.** Kubernetes permite descentralizar el sistema de manera que contenga varios nodos máster, evitando así la existencia de un único punto de fallo propio de los sistemas centralizados. En el caso de crear un clúster con más de un máster, es necesario un equilibrador de carga entre los nodos worker y los nodos máster [3].

3.4. Integración de nuestra propuesta con Docker y Kubernetes

La Figura 2 muestra a alto nivel cómo se lleva a cabo la integración de nuestro framework de asignación óptima de tareas con las herramientas propias de

Docker y Kubernetes. Cuando un nuevo usuario solicita el uso del servicio, se ejecuta el módulo OTAF, cuya salida contiene la información sobre la asignación de nodos y tareas, así como la cantidad de recursos—en términos de RAM y disco—que una tarea requiere (ver Figura 1). Una vez realizada la asignación de tareas a nodos mediante el módulo OTAF, se crea un fichero de manifiesto con toda la información necesaria del mismo, como las variables de entorno o las limitaciones de recursos y se guarda entre los datos de la aplicación. Una vez guardado este archivo se realiza el despliegue utilizándolo como base, creando el pod que incluye el contenedor en el nodo correspondiente. Debido a las características de Kubernetes, si intentamos realizar un despliegue con un fichero de manifiesto de un despliegue que este ejecutándose actualmente en la infraestructura, en lugar de crear un despliegue nuevo, comprueba si ha habido modificaciones en el mismo desde que este fue desplegado y los aplica al despliegue actual, si procede, en tiempo de ejecución. Esta funcionalidad permite entre otras cosas desplazar contenedores entre nodos en tiempo real, reasignar recursos de memoria, disco y CPU, modificar las rutas de acceso, etc. Asimismo, el fichero de manifiesto contiene información sobre el planificador a utilizar para dicha aplicación. Si durante la ejecución de la aplicación un nodo deja de funcionar, es dicho planificador (modificado para considerar el consumo energético) el que se encarga de realizar una nueva asignación a las tareas que se ejecutaban en el nodo caído y modificar sus archivos de manifiesto, adaptándolos al estado actual de la infraestructura. El planificador evalúa las tareas una a una, mientras que nuestro módulo considera todas las tareas de la aplicación al mismo tiempo, lo que nos permite dar soluciones más flexibles al considerar los requisitos de calidad de servicio de toda la aplicación el lugar de hacerlo de manera individual. Esta integración nos permite proveer al servicio de alta disponibilidad y de tolerancia a fallos.

4. Prueba de concepto

En este apartado aplicamos nuestra propuesta al despliegue de una aplicación de realidad aumentada (aunque podría aplicarse a cualquier otro tipo de aplicación) en una infraestructura concreta.

4.1. Caso de uso: aplicación de realidad aumentada

Las aplicaciones de realidad aumentada son atractivas para ser aplicadas a un entorno de edge computing, ya que sus tareas son costosas computacionalmente y sensibles en términos de latencia [8]. Nuestra aplicación de realidad aumentada consta de cuatro tareas principales, empaquetada cada una de ellas en un contenedor³:

- Capturador de cámara (Tarea 1): es la encargada de obtener la imagen a través de una cámara web (por lo que requiere un dispositivo con cámara)

³ Código fuente disponible en: <http://caosd.lcc.uma.es/research/rsc/containerized-augmented-reality.zip>

con OpenCV [4]. También se encarga de convertir la imagen a monocromo y reducir su resolución a 480x320 px, lo que disminuye considerablemente el tamaño de la misma y evita sobrecargar la red.

- Difuminador (Tarea 2): aplica un filtro a la imagen (*blur*), necesario para la identificación de círculos.
- Identificador de círculos (Tarea 3): procesa la imagen en busca de círculos utilizando el algoritmo *Hough Circles* [4], superponiendo un círculo virtual con el diámetro del primer círculo que se encuentra en la imagen.
- Visualizador (Tarea 4): crea un servidor web que permite acceder, a través de un navegador, a la imagen con el resultado.

La aplicación está implementada en Python 3 [5], estando sus tareas interconectadas entre ellas por sockets. Las tareas incluyen la librería OpenCV de Python para obtener y tratar imágenes o vídeos capturados por una cámara en tiempo real, y en concreto las tareas desde la 2 a la 4 son clientes al enviar vídeo y servidores al recibirlo a la vez, por lo que incluyen la biblioteca *threading* [5] para permitirles realizar ambas tareas sin bloquearse.

La infraestructura está formada por un ordenador personal (Nodo 1), una máquina virtual dentro de otro ordenador personal (Nodo 2), un dispositivo Raspberry Pi 4 (Nodo 3) y dos dispositivos Raspberry Pi 3 Model B+ (Nodos 4 y 5), conectados todos a una misma red de área local cableada. Las características del Nodo 1 incluyen un procesador Intel Core i5-4440 3.10GHz, 12 GB de memoria RAM DDR3, 500 GB de disco duro HDD y una webcam Logitech c270 HD, siendo su sistema operativo Elementary OS 5.1.7 Hera, una distribución Linux basada en Ubuntu 18.04. El Nodo 2, que se trata de una máquina virtual dentro de un nodo físico, está configurada para ser liviana, recibiendo solo un núcleo de un procesador Intel Core i7-7770K 4.20GHz, 2 GB de memoria RAM DDR4 y 25 GB de disco duro HDD, todo funcionando en este caso en Debian 10, una distribución ligera de Linux. El Nodo 3 dispone de un procesador Quad Core Cortex A-72 1,5 GHz, 4 GB de memoria RAM LPDDR4, 32 GB de disco a través de microSD y Manjaro KDE Plasma 21.04 como sistema operativo, mientras que los Nodos 4 y 5 tienen ambos procesadores Quad Core Cortex A-53 1,4 GHz, 1 GB de memoria RAM LPDDR2, 32 GB de disco a través de microSD y Fedora Minimal 33.

4.2. Evaluación de consumo

En esta sección medimos el consumo energético obtenido con la ejecución de los contenedores dada por el planificador por defecto de Kubernetes (*kube-scheduler*) y lo compararemos con el consumo energético utilizando nuestra propuesta. Para ello, utilizamos el medidor físico de energía Watts Up? Pro [16], que permite monitorizar en tiempo real la cantidad de energía que se le suministra al dispositivo que se encuentra conectado a su toma de corriente. Las mediciones de consumo energético se realizan durante sesenta segundos en cada dispositivo, obteniendo de ellos la media de la potencia consumida.

Figura 3. Despliegue de tareas por defecto de Kubernetes y usando nuestra propuesta.

El primer caso de prueba utiliza el kube-scheduler, el cual consta de dos fases principales: (1) *filtering*, en la que busca los nodos dentro del clúster que tengan recursos suficientes para ejecutar el contenedor a asignar; y (2) *scoring*, en la que asigna una puntuación a los nodos obtenidos en la fase anterior según sus recursos y especificaciones. Al final del proceso, se realiza la asignación de los contenedores (tareas) a los nodos que mayor puntuación obtengan. Por su funcionamiento, y dado que el dispositivo más potente de la infraestructura es el Nodo 1, las 4 tareas containerizadas de nuestra aplicación de realidad aumentada se han desplegado en él (parte izquierda de la Figura 3). En este caso, tanto el Nodo 2 como las Raspberry (Nodos 3-5), al disponer de menos recursos, no han obtenido puntuaciones lo suficientemente altas en el *scoring*.

Diferenciamos dos tipos de consumo energético en los nodos: el consumo base, que es la energía que consume el nodo por permanecer encendido manteniendo sus procesos esenciales activos, y el consumo tras el despliegue, que es el consumo del nodo cuando está ejecutando los procesos de nuestra aplicación. La diferencia entre el consumo base y el consumo tras el despliegue devuelve como resultado el consumo de la propia aplicación. La media de los resultados de consumo energético obtenidos con *kube-scheduler* se muestran en la Figura 4. El consumo base de la infraestructura al completo (parte derecha de la Figura 4) es de 123 W, que asciende a 153 W al desplegar la aplicación. Por lo tanto, el consumo energético de la aplicación usando kube-scheduler es de 30 W.

Con nuestra propuesta, las tareas se han distribuido de forma distinta entre los nodos de la red (parte derecha de la Figura 3). Dicha asignación considera una tolerancia de un segundo de retardo desde la obtención de la imagen hasta que la última tarea la muestra procesada, que es el tiempo que Jakob Nielsen, uno de los mayores expertos en usabilidad, estipula como límite en [22] (Capítulo 5). En este caso, la Tarea 1 se ha vuelto a desplegar en el Nodo 1. El resto de tareas se han repartido entre los Nodos 3 y 5. Concretamente, las Tareas 2 y 3 se han asignado al Nodo 3 y la Tarea 4 se ha asignado al Nodo 5. Nótese que la Tarea 1, que requiere una cámara para capturar vídeo, ha sido asignada en

Figura 4. Consumo energético en los nodos (izquierda) y total de la infraestructura (derecha) base y para los distintos despliegues.

ambos casos al mismo nodo (Nodo 1), que es el único nodo de la red que dispone de una. Dicha dependencia es incluida en el fichero de manifiesto (ver Sección 3.3), por lo que planificador de Kubernetes asignará dicha tarea a nodos que cumplan dicho requisito.

El resultado de consumo energético utilizando nuestro planificador de tareas se muestra en la Figura 4. En esta ocasión, el consumo energético del Nodo 1, que solo ejecuta la Tarea 1, asciende a 63 W, siendo su incremento con respecto al consumo base de alrededor de 3 W. Por otro lado, el consumo energético base del Nodo 3 es 3 W, ascendiendo a 5 W al ejecutar las Tareas 2 y 3. Por último, el Nodo 5 consume 2,2 W de base, y 2,7 W al ejecutar la Tarea 4. El resto de nodos, a los que no se les ha ordenado el despliegue de ninguna tarea, continúan con su consumo base. El consumo global de la infraestructura tras el despliegue es de 128 W, lo que implica un consumo de la aplicación de 5 W (parte derecha de la Figura 4), dado que el consumo base de la infraestructura es de 123W.

Comparando el consumo energético de desplegar la aplicación con kube-scheduler y con nuestro planificador (OTAF), vemos que el consumo energético de la aplicación es de 30 W, siendo de 5 W en el segundo caso (ver parte derecha de la Figura 4). Esto supone una diferencia de 25,4 W, que se traduce en una reducción del 83,4% del consumo energético de la aplicación propiamente dicha (sin considerar el consumo base de los nodos), y del 19,8% en el consumo de la infraestructura considerando su consumo base, gracias a la ejecución de las mismas tareas en dispositivos diferentes.

5. Conclusión

Este trabajo presenta la integración del modelo de asignación óptima de tareas presentado en trabajos anteriores [15,14,13,12] con herramientas de containerización y orquestación comúnmente empleadas en la industria, como son Docker y Kubernetes. Concretamente, en anteriores trabajos proponemos utilizar FMs de múltiples capas para modelar la información de la infraestructura y de la aplicación, creando aplicaciones acordes a la infraestructura y proveyendo una asignación de tareas en el borde que minimiza el consumo energético de la aplicación. Por lo tanto, en este trabajo se abarca desde la creación de un producto software mediante SPL hasta su despliegue en una infraestructura heterogénea, dotando al servicio de alta disponibilidad y tolerancia a fallos.

Nuestra propuesta se ha aplicado al despliegue de una aplicación de realidad aumentada en una infraestructura concreta, comparando el consumo energético de la asignación de tareas obtenida con nuestra propuesta con la asignación por defecto de Kubernetes. Con nuestra propuesta, hemos conseguido reducir un 83,4% el consumo propio de la aplicación al desplegar las mismas tareas en dispositivos diferentes.

Como trabajo futuro, nos centraremos en la creación de una interfaz gráfica con la que gestionar los dispositivos disponibles en la red, así como en mejorar la experiencia de usuario minimizando la latencia.

Agradecimientos

Trabajo financiado por el programa de investigación e innovación de la Unión Europea H2020, bajo el acuerdo de subvención DAEMON 101017109, y por los proyectos co-financiados por el proyecto FEDER LEIA UMA18-FEDERJA-15, MEDEA RTI2018-099213-B-I00 (MCI/AEI) y RHEA P18-FR-1081.

Referencias

1. Docker. <https://www.docker.com/>. Online; acceso 3 de mayo de 2021.
2. Dockerhub. <https://hub.docker.com/>. Online; acceso 3 de mayo de 2021.
3. Documentación de kubernetes: Production-grade container orchestration. <https://kubernetes.io/docs/home/>. Online; acceso 3 de mayo de 2021.
4. Documentación de opencv: Open source computer vision. <https://docs.opencv.org/master>. Online; acceso 3 de mayo de 2021.
5. Documentación de python 3. <https://docs.python.org/3/>. Online; acceso 3 de mayo de 2021.
6. k3s. <https://k3s.io/>. Online; acceso 3 de mayo de 2021.
7. A. Al-Shuwaili and O. Simeone. Energy-efficient resource allocation for mobile edge computing-based augmented reality applications. *IEEE Wireless Communications Letters*, 6(3):398–401, 2017.
8. A. Al-Shuwaili and O. Simeone. Energy-efficient resource allocation for mobile edge computing-based augmented reality applications. *IEEE Wireless Communications Letters*, 6(3):398–401, June 2017.
9. Luigi Atzori, Antonio Iera, and Giacomo Morabito. The internet of things: A survey. *Computer Networks*, 54(15):2787 – 2805, 2010.
10. Saurabh Bagchi, Muhammad-Bilal Siddiqui, Paul Wood, and Heng Zhang. Dependability in edge computing. *Commun. ACM*, 63(1):58–66, December 2020.
11. A. Bratterud, A. Walla, H. Haugerud, P. E. Engelstad, and K. Begnum. Includeos: A minimal, resource efficient unikernel for cloud services. In *2015 IEEE 7th International Conference on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom)*, pages 250–257, Nov 2015.
12. Angel Cañete. Energy efficient assignment and deployment of tasks in structurally variable infrastructures. In *Proceedings of the 23rd International Systems and Software Product Line Conference - Volume B, SPLC '19*, pages 222–229, New York, NY, USA, 2019. ACM.
13. Angel Cañete, Mercedes Amor, and Lidia Fuentes. Supporting the evolution of applications deployed on edge-based infrastructures using multi-layer feature models. In *Proceedings of the 24th ACM International Systems and Software Product*

- Line Conference - Volume B, SPLC '20*, page 79–87, New York, NY, USA, 2020. Association for Computing Machinery.
14. Angel Cañete, Mercedes Amor, and Lidia Fuentes. Optimal assignment of augmented reality tasks for edge-based variable infrastructures. *Proceedings*, 31(1):28, 2019.
 15. Angel Cañete, Mercedes Amor, and Lidia Fuentes. Energy-efficient deployment of iot applications in edge-based infrastructures: A software product line approach. *IEEE Internet of Things Journal*, pages 1–1, 2020.
 16. Jason M. Hirst, Jonathan R. Miller, Brent A. Kaplan, and Derek D. Reed. Watts up? pro ac power meter for automated energy recording. *Behavior Analysis in Practice*, 6(1):82–95, Jun 2013.
 17. Kyo Chul Kang, Sajoong Kim, Jaejoon Lee, Kijoo Kim, Euseob Shin, and Moonhang Huh. Form: A feature-oriented reuse method with domain-specific reference architectures. *Annals of Software Engineering*, 5:143–168, 1998.
 18. F. Liu, G. Tang, Y. Li, Z. Cai, X. Zhang, and T. Zhou. A survey on edge computing systems and tools. *Proceedings of the IEEE*, 107(8):1537–1562, 2019.
 19. Flavio Lombardi and Roberto Di Pietro. Secure virtualization for cloud computing. *Journal of Network and Computer Applications*, 34(4):1113 – 1122, 2011. Advanced Topics in Cloud Computing.
 20. Y. Mao, C. You, J. Zhang, K. Huang, and K. B. Letaief. A survey on mobile edge computing: The communication perspective. *IEEE Communications Surveys Tutorials*, 19(4):2322–2358, Fourthquarter 2017.
 21. Adrian Mouat. *Using Docker: Developing and Deploying Software with Containers*. O’Reilly Media, Inc., 2015.
 22. Jakob Nielsen. *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA, 1994.
 23. Klaus Pohl, Günter Böckle, and Frank J van Der Linden. *Software product line engineering: foundations, principles and techniques*. Springer Science & Business Media, 2005.
 24. P. Porambage, J. Okwuibe, M. Liyanage, M. Ylianttila, and T. Taleb. Survey on multi-access edge computing for internet of things realization. *IEEE Communications Surveys Tutorials*, 20(4):2961–2991, 2018.
 25. G. Premsankar, M. Di Francesco, and T. Taleb. Edge computing for the Internet of Things: A case study. *IEEE Internet of Things Journal*, 5(2):1275–1284, 2018.
 26. M. Satyanarayanan. The emergence of edge computing. *Computer*, 50(1):30–39, Jan 2017.